

УДК 331.556.4

*Г. Б. Тимохова***ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗМІНИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

Перспективи інституційного розвитку українського суспільства відповідно до моделі соціально-орієнтованої ринкової економіки, багато в чому визначаються громадянською культурою, якістю освіти. У статті використовуються методи ретроспективного аналізу минулих публікацій автора, проведена систематизація досліджень впливу інституційних реформ на процеси формування і збереження людського капіталу, а також визначення особливостей впливу чинника освітніх реформ на якість розвитку людського капіталу України. Проаналізовано інституційні особливості прояву інфляції кваліфікацій. Кваліфікаційна інфляція освіти подібна грошовій інфляції: чим більше грошей потрібно для покупки одних і тих же товарів – в даному випадку таким товаром є робочі місця – зростає і вартість товарів. Зроблено висновок, що обмеження розширення освітньої системи закладені в одному з його структурних властивостей. Освіта не зовсім аналогічна грошовій системі оскільки вартість друку більшої кількості грошей відносно низька, а вартість навчання зростаючого числа людей висока. Потрібні високі витрати на будівництво корпусів, оплату вчителів, адміністраторів і так далі. Ефективне функціонування інституту освіти може забезпечуватися завдяки знаходженню балансу між необхідністю підтримувати стабільність своєї структури і необхідністю змінюватись відповідно до вимог часу, що висуваються суспільством і певними соціальними групами.

Ключові слова: інститути, людський капітал, економіка освіти, інституційна пастка, довіра до реформ.

Тимохова Г. Б. Институциональные аспекты изменений системы образования в Украине

Перспективы институционального развития украинского общества в соответствии с моделью социально-ориентированной рыночной экономики, во многом определяются гражданской культурой, качеством образования. В статье используются методы ретроспективного анализа прошлых

публикаций автора, проведена систематизация исследований влияния институциональных реформ на процессы формирования и сохранения человеческого капитала, а также определены особенности влияния фактора образовательных реформ на качество развития человеческого капитала Украины. Проанализированы институциональные особенности проявления инфляции квалификаций. Квалификационная инфляция образования подобная денежной инфляции: чем больше денег нужно для покупки одних и тех же товаров – в данном случае таким товаром является рабочие места – растет и стоимость товаров. Сделан вывод, что ограничение расширения образовательной системы заложены в одном из его структурных свойств. Образование не совсем аналогично денежной системе поскольку стоимость печати большего количества денег относительно низкая, а стоимость обучения растущего числа людей высокая. Нужны высокие затраты на строительство корпусов, оплату учителей, администраторов и так далее. Эффективное функционирование института образования может обеспечиваться благодаря нахождению баланса между необходимостью поддерживать стабильность своей структуры и необходимостью изменяться в соответствии с требованиями времени, предъявляемых обществом и определенными социальными группами.

Ключевые слова: институты, человеческий капитал, экономика образования, институциональная ловушка, доверие к реформам.

Tymokhova Halyna. Institutional Aspects of Change in the Education System in Ukraine

Perspectives of institutional development of Ukrainian society in accordance with the model of socially oriented market economy are largely determined by civil culture, quality of education. The methods of retrospective analysis of past publications of the author are used in the article, systematization of researches of influence of institutional reforms on the processes of formation and preservation of human capital, as well as determination of peculiarities of influence of the factor of educational reforms on the quality of development of human capital of Ukraine. Institutional features of the manifestation of skills inflation are analyzed. Qualifying education inflation is similar to monetary inflation: the more money you need to buy the same goods – in this case jobs are the same – so does the cost of goods. It is concluded that the limitations of the expansion of the educational system are laid in one of its structural properties. Education is not exactly similar to the monetary system because the cost of printing more money is relatively low and the cost of training a growing number of people is high. It takes high costs to

build buildings, pay teachers, administrators, and so on. The effective functioning of an educational institute can be ensured by striking a balance between the need to maintain the stability of its structure and the need to change in accordance with the demands of time imposed by society and certain social groups.

Key words: institutions, human capital, education economy, institutional trap, trust in reforms.

Вищу освіту відносять до економічних інститутів (права власності корпорації, держава, профспілки, професійні спільноти, правові, етичні, моральні, психологічні норми.) за участі яких регулюються економічні відносини. А результати економічної діяльності закладів вищої освіти є невід'ємною складовою ринкової економіки і включають їх до валового внутрішнього продукту – одного із найбільш використовуваного індикатора результатів економічної діяльності. Тільки за останні 20 років у економістів з'явилися дані і емпіричні інструменти, які дозволили тестувати гіпотези щодо освітнього факторів в економіці. Дослідники даного напрямку економічного розвитку акцентують на невідповідності діючої моделі економічної діяльності вищої освіти принципам вільної ринкової економіки.

Ціль нашого дослідження – систематизація досліджень впливу інституційних реформ на процеси формування і збереження людського капіталу, а також визначення особливостей впливу чинника освітніх реформ на якість розвитку людського капіталу України.

В Україні на цій ниві успішно працюють В. Антонюк, Л. Безтелесна, В. Близнюк, О. Бородіна, О. Грішнова, Т. Кір'ян, А. Колот, Т. Костишина, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Л. Любохинець, О. Макарова, Д. Мельничук, Л. Михайлова, Г. Міщук, Г. Назарова, О. Новікова, І. Петрова, М. Романюк, У. Садова, М. Семикіна, Л. Семів, С. Тютюнникова, Л. Федулова, А. Циренова, А. Чухно, Л. Шаульська, Л. Шевчук, О. Яременко та ін. Важливі аспекти розвитку людського капіталу досліджують фахівці з близького зарубіжжя, зокрема О. Добринін, С. Дятлов, Р. Капелюшніков, А. Корицький, В. Марцинкевич, С. Циренова та ін. Питання впливу кризових явищ на людський капітал досліджені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Брінцевої, Л. Гальків, Д. Мельничука, Н. Паралути, Т. Хаусчідт та ін.

Виклад результатів дослідження.

Освітній комплекс суспільства як опосередкований структурний компонент економічної системи обумовлює економічну ефективність останнього і в свою чергу, сам залежить від цієї ефективності. Важливим фактором є довіра до освітньої системи та інституційним змінам, різним інституційним практикам і процедурам. Згідно з Коулманом Дж., довіра набуває статусу «соціального капіталу», тобто вкоріненості таких відносин, які пов'язані з очікуваннями того, що «інші агенти виконуватимуть свої зобов'язання без застосування санкцій» [1, с. 123]. Дослідження Нек С. і Кіфер П. показали, що через підвищення рівня довіри в країні на один пункт економічне зростання збільшується більш ніж на 0,5 п. [2, с. 1251–1288] Високий рівень освіти індивідів сприяє створенню самопідтримки клімату довіри, віддача від якого збільшується зі зростанням середнього рівня освіти в країні. Кумулятивний ефект від освіти присутня в багатьох видах соціальної взаємодії, включаючи членство в різних клубах і організаціях [3].

Зростання середнього рівня освіти не тільки сприяє перерозподілу соціального капіталу в відповідні групи, але і служить фактором його підвищення. Так, наприклад, кожен додатковий рік освіти для індивіда підвищує його схильність до довіри на 4,4, зростання середнього рівня освіти на один рік в певному регіоні підвищує довіру на 2,4% [3].

Проводячи інституційні зміни системи освіти, держава прагне досягти суспільно важливих результатів, які можуть бути отримані завдяки інституційному довірі. Пік реформаторської активності в сфері освіти прийшовся на попередні роки. У 2014 р Рада прийняла основні закони «Про вищу освіту», у 2015 «Про науково-дослідну діяльність», у 2017 – «Про освіту». З 1990 років в країні суттєво змінилася демографічна ситуація. За офіційними даними Держстату, кількість дітей до 15 років з 1990 скоротилася на 42% (з 12 до 7 млн). В багатьох селах та малих містах кількість дітей суттєво зменшилася, натомість в інших громадах місцева влада повинна вирішувати проблеми з переповненими школами та садочками. Інституційне довіра виступає як особливе джерело сили державної влади і одночасно – як показник її ефективності /неефективності. Влада, яка не користується підтрим-

кою населення і якої люди не довіряють – з точки зору системного підходу – в принципі нежиттєздатна (хоч термін життя такої влади досить не визначено). Якщо суспільство відносно пасивне, результатом явних і прихованих процесів, орієнтованих на збереження застарілої системи, стає розквіт культури двоєдумства, пасивності, конформізму, недовіри і низької самооцінки. Як результат матимемо низьку конкурентоспроможність на всіх рівнях економіки, від нано- (окрема людина) до макро (країна в цілому). Необхідно ввести обов'язкову експертизу всіх законодавчих актів на предмет впливу їх на соціальний і людський капітали. Це сприятиме зростанню соціального і людських потенціалів. При цьому слід зробити упор на збереження і розвиток, а в ряді випадків і створення, національних наукових шкіл фундаментальної спрямованості, що дозволяють критично оцінювати досягнення зарубіжної теорії і виробляти нові методологічні підходи для подальшого конфігурації української інституційної моделі господарювання

Як було раніше досліджено у попередніх публікаціях [4–6], особливістю сучасного інституційного розвитку людського капіталу на освітній галузі є інфляція кваліфікації, як появ інституційної пастки розвитку українського суспільства. Коли в сфері, де вища освіта не є необхідністю, з'являється багато людей з дипломами, роботодавець починає підвищувати ставки. Освіта потенційного співробітника знецінюється, від нього вимагають додаткових ступенів або дипломів. Поширюється стереотип: людина з вищою освітою розумний, працьовитий, відповідальний. Насправді для суспільства це дуже корисно. У світі, де кожен отримав науковий ступінь, знайти роботу (а також платити податки) стає все складніше. Основною структурною перешкодою є кваліфікаційна інфляція освіти. Чим більше людей володіє навчальними ступенями або дипломами, тим сильніша конкуренція за робочі місця, для отримання яких потрібно цей рівень навчальної кваліфікації. Таким чином, у міру того, як все більше людей отримує все більш високий рівень освіти, встановлені для даного робочого місця, так і кваліфікаційні вимоги також зростають.

Кваліфікаційна інфляція освіти подібна грошовій інфляції: чим більше грошей потрібно для покупки одних і тих же товарів – в даному випад-

ку таким товаром є робочі місця – зростає і вартість товарів. Але хоча кваліфікаційна інфляція в цьому сенсі аналогічна сектору фінансових спекуляцій, для деяких студентів освіта може бути вигідною інвестицією, особливо для тих, чиї сімейні ресурси дозволяють їм витримати більш довгу конкуренцію. Тому освіта, хоча воно часто представляється як інструмент створення соціальної рівності, часто має зворотний ефект не тільки твердження, але навіть і посилення соціальної нерівності яка активізує процеси фіктивізації людського капіталу [5–6].

Обмеження розширення освітньої системи закладені в одному з його структурних властивостей. Освіта не зовсім аналогічна грошовій системі оскільки вартість друку більшої кількості грошей відносно низька, а вартість навчання зростаючого числа людей висока. Потрібні високі витрати на будівництво корпусів, оплату вчителів, адміністраторів і так далі. Таким чином, межі кваліфікаційної інфляції стають відчутні, коли вартість освіти перевищує віддачу від нього для студентів або для суспільства, в залежності від того, хто його фінансує – самі студенти (і їх сім'ї) або держава. Але в контексті майбутнього витіснення середнього класу з робочих місць, інфляція освіти не обов'язково є поганим явищем. Якщо кількість робочих місць для середнього класу скорочується через інформаційних технологій, то інфляція освіти буде тільки посилюватися; навіть якщо рівні освіти залишатимуться незмінними, робочих місць буде менше, що підніме вимоги до утворення ще вище. Зворотній зв'язок приходить з обох сторін цієї системи; коли хороших робочих місць мало, все більше людей повертається до навчання або продовжує її термін, як для того, щоб підвищити свої професійні дані для майбутньої конкуренції, так і для того, щоб уникнути конкуренції безпосередньо в сьогоденні. Отже, ми можемо очікувати того, що витіснення середнього класу з робочих місць сприятиме розширенню системи освіти, а також ще вище підніме вимоги до освіти.

Висновки.

Ефективне функціонування інституту освіти може забезпечуватися завдяки знаходженню балансу між необхідністю підтримувати

стабільність своєї структури і необхідністю змінюватись відповідно до вимог часу, що висувуються суспільством і певними соціальними групами. Поряд із зовнішніми вимогами, існують ще й внутрішні, вимоги власне інституту, які можуть виступати як обмеження, з боку структурних підсистем, щодо виконуваних функцій, що обумовлені стійкими взаємозв'язками. Розробляючи плани структурної освітньої реформи, треба враховувати показники якості освіти, які можна виміряти відносно легко та дешево та які відображатимуть позитивний для суспільства результат, а також свідчитимуть, наскільки успішно реалізується освітня політика. Наприклад, сходинка країни у рейтингах PISA, популярність випускників ВНЗ на ринку праці та відповідність кількості та кваліфікації випускників вимогам ринку, місце України у глобальному рейтингу конкурентоспроможності за освітніми показниками.

Список літератури

1. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // *Общественные науки и современность*. 2001. № 3. С. 122–139.
2. Knack, S. Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross–Country Investigation / S. Knack, P. Keefer // *Quarterly Journal of Economics*. 1997. Vol. 112, № 4.
3. Helliwell, J. Education and Social Capital / R. Putnam // *Eastern Economic Journal*. 2007. Vol.33, No. 1.
4. Тимохова Г. Б. Предпосылки формирования институционального доверия к реформам в сфере образования / Г. Б. Тимохова, А. Е. Ильченко // *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 151–162
5. Тимохова Г. Б. Анализ развития виртуальных институтов образования / Г. Б. Тимохова // *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 329–338.
6. Тимохова Г. Б. Проблеми формування соціального капіталу в контексті розвитку інституту тіньової освіти / Г. Б. Тимохова // *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. – Харків, – 2019. – Т. 25. – С. 45–53.

References

1. Coleman J. (2001). Social and human capital. *Social sciences and modernity*, 3, pp. 122-139.

2. Knack, S. (1997) Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. *Quarterly Journal of Economics*, 112, 4.

3. Helliwell, J. (2007) Education and Social Capital. *Eastern Economic Journal*. Vol.33, No. 1.

4. Tymohova, G.B, Ilchenko A.E (2017) Prerequisites for building institutional confidence in education reforms. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu "Nar. ukr. akad."* Harkov: Izd-vo NUA, pp. 151–162.

5. Tymohova, G.B (2016) Analysis of the development of virtual educational institutions. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu "Nar. ukr. akad."* Harkov: Izd-vo NUA, pp. 329–338.

6. Tymohova, G.B (2019) The problems of social capital formation in a context of the development of the institute of shadow education. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu "Nar. ukr. akad."* Harkov: Izd-vo NUA, pp. 45–53.